

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Relación entre la clase esquelética y biotipo facial según el estudio cefalométrico de Ricketts

Relationship between skeletal class and facial biotype according to Ricketts cephalometric study

Justin Keython Viteri Cárdenas¹. Cindy Paola Rivera Guerrero²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. justinvc_913@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. Universidad Bolivariana del Ecuador. cindy.riverag@ug.edu.ec

Correspondencia:

justinvc_913@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Introducción: El diagnóstico en Ortodoncia es un análisis crítico de las condiciones iniciales que presenta el paciente, no se trata sólo de determinar la maloclusión, sino también del estudio de un conjunto de características morfológicas que direccionan la planificación de tratamientos adecuados. **Objetivo:** determinar la relación entre la clase esquelética y biotipo facial en pacientes atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021 – 2024 según el estudio cefalométrico de Ricketts. **Métodos:** Investigación de tipo descriptivo, bibliográfico, cuantitativo, no experimental. Se realizó la recopilación de radiografías laterales de cráneo de pacientes atendidos en la clínica de posgrado de la Universidad de Guayaquil, se seleccionaron noventa radiografías luego de someterlas a los criterios de inclusión y exclusión y se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts, registrando los datos obtenidos en la ficha de recolección de datos y la tabulación en una hoja de Excel. **Resultados:** Según el sexo, en hombres predomina el biotipo mesofacial con 14% (13 casos) y en mujeres el biotipo braquifacial con 16% (14 casos), mientras que la clase esquelética que presentan los hombres en mayor porcentaje es la clase II con 30% (27 casos), y las mujeres presentan clase esquelética II con 28% (25 casos). Relacionando el biotipo y la clase esquelética, la clase esquelética predominante en el biotipo mesofacial fue la clase II con 20% (18 casos), en el biotipo dólicofacial fue la clase II con 20% (18 casos) y en el biotipo braquifacial fue la clase I con 31% (28 casos). **Conclusiones:** Los pacientes con biotipo mesofacial y dólicofacial presentan clase II esquelética, mientras que los del biotipo braquifacial, presentan clase I esquelética.

Palabras Claves: Biotipo Facial, Clase Esquelética, Cefalometría de Ricketts

ABSTRACT

Introduction: Diagnosis in orthodontics is a critical analysis of the initial conditions presented by the patient, it is not only about determining malocclusion, but also the study of a set of morphological characteristics that direct the planning of appropriate treatments. **Objective:** To determine the relationship between skeletal class and facial biotype in patients attended at the graduate school of the University of Guayaquil during the period 2021 - 2024 according to the Ricketts cephalometric study. **Methods:** Descriptive, bibliographic, quantitative, non-experimental research. The collection of lateral skull radiographs of patients attended at the postgraduate clinic of the University of Guayaquil was carried out, ninety radiographs were selected after submitting them to the inclusion and exclusion criteria and the Ricketts

cephalometric analysis was carried out, recording the data obtained in the data collection form and the tabulation in an Excel spreadsheet. Results: According to sex, in men the mesofacial biotype predominates with 14% (13 cases) and in women the brachyfacial biotype with 16% (14 cases), while the skeletal class that men present in the highest percentage is class II with 30% (27 cases), and women present skeletal class II with 28% (25 cases). Relating biotype and skeletal class, the predominant skeletal class in the mesofacial biotype was class II with 20% (18 cases), in the dolichofacial biotype it was class II with 20% (18 cases) and in the brachyfacial biotype it was class I with 31% (28 cases). Conclusions: Patients with mesofacial and dolichofacial biotype present skeletal class II, while those of the brachyfacial biotype, present skeletal class I.

Keywords: Facial Biotype, Skeletal Class, Ricketts Cephalometry

INTRODUCCIÓN

La combinación de tipología facial y clase esquelética genera diferentes patrones y características, muchas veces estas características generan cambios o mecanismos de adaptación que son perjudiciales, especialmente en personas que están en crecimiento, denominados hábitos patológicos. Dependiendo de las características de estos hábitos, intensidad, duración y frecuencia pueden desembocar en patrones deformantes, alterando la relación de las basales dentales con respecto a la base craneal lo que genera cambios en la clase esquelética o alterando la parte facial del paciente, alterando la musculatura y generando uno u otro de los biotipos faciales conocidos. (1)

En el transcurso del tiempo las herramientas para el diagnóstico como lo es la cefalometría tuvieron cambios evolutivos, permitiendo dar una variedad de técnicas y métodos que permiten obtener un diagnóstico más específico. Esto ha llevado a varios autores a realizar estudios y trabajos investigativos en donde se busca identificar a través de análisis cefalométricos el biotipo facial y la maloclusión esquelética presente en una determinada población.

Montenegro López y García Sáenz (2) en su estudio "biotipo facial y clase esquelética mediante radiografía lateral de cráneo en pacientes que acuden al centro radiológico ortodontal en managua, nicaragua durante el segundo semestre 2011" registraron que 43 (53.75%) personas presentaban un biotipo braquifacial, siendo este el biotipo más predominante; así mismo, indicaron

que la clase esquelética más predominante era la Clase II, donde 60 (75%) personas la presentaban.

Traldi; Valdrighi; Zanin de Souza y Scudeler Vedovello (3) realizaron un estudio a 875 niños que asisten a una escuela de Sao Paulo – Brasil, reportaron que el 69.9% presentaban Patrón Esquelético Clase I acompañado de un 67.4% que presentaban Clase I molar, siendo estos los predominantes.

Sánchez Tito y Yáñez Chávez (4) reportaron en un estudio que, de una muestra de 152 estudiantes entre 12 y 17 años, el 80,3% presentaba un biotipo Dólicofacial.

Serrano Ortiz (5) realizó un estudio de 100 radiografías, reportó que el biotipo dólicofacial es el predominante con un total de 40 radiografías, seguido del mesofacial con 39 pacientes y el braquifacial con 21 pacientes.

Núñez Celis (6) realizó un estudio en el que tomaron una muestra de 84 radiografías, reportó que el biotipo facial braquifacial moderado predominaba en un 22,6%, y la clase esquelética predominante en su estudio fue la clase esquelética II en un 53,6%.

Aguilar Gutiérrez (7) realizó un estudio en 104 radiografías cefalométricas de distintos pacientes, reportó que 56% de la población tomada es braquifacial, además, el 69% de los pacientes presentó un patrón esquelético Clase II, siendo este el más predominante.

Inda Velázquez y Cols. (8) realizaron un estudio en el que tomaron 673 radiografías laterales de cráneo previo al tratamiento de ortodoncia, reportaron que el

biotipofacial encontrado en mayor porcentaje fue el dólcofacial con 40.16%.

Ynto Canto (9) realizó un estudio en el que evaluó 60 radiografías laterales de cráneo, reportó que el 41.7% de su población presentó un biotipo braquifacial seguido del mesofacial con un 15%

Ocsa Sánchez (10) en su estudio relacionó el biotipo facial con la clase esquelética usando el análisis de Ricketts en 60 radiografías laterales de cráneo, reportó que en la clase I predominó el biotipo braquifacial con 50%, en la clase II el dólcofacial con 65%, y en la clase III el braquifacial con 75%.

Jumbo Albuquerque (11) realizó un estudio con 152 radiografías laterales de cráneo de un centro radiográfico en Huaquillas, reportó que el biotipo predominante fue el mesofacial con 46,1% y la clase esquelética predominante fue la clase I con 59,9%.

Godoy Tuco y Livias Domínguez (12) realizaron un estudio en el que tomaron 80 radiografías de pacientes atendidos en un centro radiológico de Huánuco, reportaron que el biotipo facial predominante es su población fue el braquifacial con un 30% y la clase esquelética predominante fue la clase II con 70%.

MATERIALES Y MÉTODOS

Trabajo de tipo descriptivo, bibliográfico, cuantitativo, no experimental, en donde se recolectaron las radiografías laterales de cráneo de los pacientes atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil y se procedió a establecer la muestra sometiendo las radiografías a los criterios de inclusión y exclusión.

La muestra estuvo constituida por 90 radiografías laterales de cráneo de pacientes atendidos en la clínica de posgrado del programa de Especialización en

Ortodoncia cohorte 1 paralelo 1 de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021-2024.

Los criterios de inclusión fueron:

- ✓ Radiografías laterales de cráneo de pacientes atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021-2024.
- ✓ Radiografías que cumplan con requisitos imagenológicos, tales como nitidez, contraste, resolución, adecuada definición de estructuras, que no presenten magnificación o distorsión donde se pueda realizar el análisis cefalométrico de Ricketts.

Los criterios de exclusión fueron:

- ✓ Radiografías cefálicas de pacientes que no se atendieron en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021-2024.
- ✓ Radiografías que posean algún tipo de distorsión que impida la observación de las estructuras anatómicas necesarias para realizar el análisis cefalométrico de Ricketts.

Se utilizó una ficha de recolección de datos, a través de este instrumento se registraron los valores obtenidos a base de planos y puntos en la cefalometría de cada paciente, los mismos sirvieron para realizar los cálculos del VERT y la convexidad facial de Ricketts con la finalidad de determinar el biotipo facial y la clase esquelética de cada paciente.

Además, en una hoja de cálculo en Excel se crearon dos tablas: la primera para poder registrar de manera más ordenada y que ayude a filtrar los diferentes ítems para la posterior tabulación de acuerdo con los datos o variables que se obtuvieron de las radiografías laterales de cráneo tales como sexo, edad y valores cefalométricos y la segunda para poder realizar el cálculo del VERT y obtener el biotipo facial de los pacientes.

RESULTADOS

La población escogida fue de 90 radiografías laterales de cráneo de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, a continuación, se presentan los datos en forma de tablas para una mejor explicación de los resultados obtenidos.

Tabla 1. Biotipo facial según el sexo mediante el VERT de Ricketts

	Masculino		Femenino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mesofacial	13	14	9	10	22	24
Dólicofacial Suave	5	6	8	9	13	14
Dólicofacial	5	6	4	4	9	10
Dólicofacial Severo	1	1	0	0	1	1
Braquifacial	10	11	14	16	24	28
Braquifacial Severo	9	10	12	13	21	23
Total	43	48	47	52	90	100

Fuente: Radiografías cefalométricas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 1 se observa que, del total de radiografías analizadas, el 48% son de personas del sexo masculino y el 52% son del sexo femenino. Además, según el análisis del VERT de Ricketts el biotipo mesofacial es el predominante en el sexo masculino con un 14% seguido del braquifacial con un 11%, mientras que en el biotipo braquifacial es el predominante en el sexo femenino con un 16% seguido del braquifacial severo con un 13%.

Tabla 2. Biotipo facial según el grupo etario mediante el VERT de Ricketts

	Adolescentes		Adultos jóvenes		Adultos		Total	
	11 - 18		19 - 30		31 - 64			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mesofacial	9	10	9	10	4	4	22	24
Dólicofacial Suave	8	9	4	4	1	1	13	14
Dólicofacial	2	2	7	8	0	0	9	10
Dólicofacial Severo	1	1	0	0	0	0	1	1
Braquifacial	11	12	10	11	3	3	24	28
Braquifacial Severo	8	9	5	6	8	9	21	23
Total	39	43	35	39	16	17	90	100

Fuente: Radiografías cefalométricas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 2 se observa que, del total de radiografías analizadas, el 43% son pacientes jóvenes y el 57% pacientes adultos. Además, según el análisis del VERT de Ricketts el biotipo braquifacial es el predominante en adolescentes con un 12% seguido del mesofacial con un 10%, en adultos jóvenes predomina el biotipo braquifacial con un 11% seguido del biotipo mesofacial con 10%, mientras que en adultos el biotipo predominante es el braquifacial severo con 9% seguido del mesofacial con 4%.

Tabla 3. Clase Esqueletal según el sexo mediante el análisis de Ricketts

	Masculino		Femenino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Clase I	15	17	22	24	37	41
Clase II	27	30	25	28	52	58
Clase III	1	1	0	0	1	1
Total	43	48	47	52	90	100

Fuente: Radiografías cefalométricas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 3 se observan los resultados de la clase esqueletal de según la cefalometría de Ricketts de acuerdo con el sexo de los pacientes. En el sexo masculino predomina la clase II esqueletal con un 30% seguido de la clase I esqueletal con 17%, mientras que el sexo femenino predomina la clase II esqueletal con un 28% seguido de la clase I esqueletal con un 24%.

Tabla 4. Clase esqueletal según el grupo etario mediante el VERT de Ricketts

	Adolescentes		Adultos jóvenes		Adultos		Total	
	11 - 18		19 - 30		31 - 64			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Clase I	16	18	15	17	6	7	37	41
Clase II	23	26	20	22	9	10	52	58
Clase III	0	0	0	0	1	1	1	1
Total	39	43	35	39	16	18	90	100

Fuente: Radiografías cefalométricas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 4 se observan los resultados de la clase esqueletal de según la cefalometría de Ricketts de acuerdo con el grupo etario de los pacientes. En el grupo de adolescentes la clase II esqueletal es la predominantes con un 26%, en

adultos jóvenes la clase II esquelética es la predominante con 22%, mientras que en adultos la clase esquelética II es la predominante con 10%.

Tabla 5. Relación Clase esquelética según el biotipo facial

Biotipo Facial	Clase Esquelética							
	Clase I		Clase II		Clase III		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mesofacial	4	4	18	20	0	0	22	24
Dólicofacial	5	6	18	20	0	0	23	26
Braquifacial	28	31	16	18	1	1	45	50
Total	37	41	52	58	1	1	90	100

Fuente: Radiografías cefalométricas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 5 se observa la relación existente entre el biotipo facial y la clase esquelética según el análisis de Ricketts. Se puede observar que en los pacientes con biotipo mesofacial predomina la clase II esquelética con un 20%, en los pacientes con biotipo dólicofacial predomina la clase II esquelética con un 20% y en los pacientes con biotipo braquifacial predomina la clase I esquelética con un 31%.

DISCUSIÓN

El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación entre la clase esquelética y biotipo facial en pacientes atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021–2024 según el estudio cefalométrico de Ricketts.

Con respecto al biotipo facial, en el presente estudio se encontró que el biotipo braquifacial fue el más predominante con un 28% (24 pacientes) concordando con los resultados de Aguilar Gutiérrez (13) que en su estudio realizado a pacientes del distrito de Abancay – Apurímac encontró que el biotipo braquifacial fue el más predominante con un 54% (58 pacientes), y con los resultados del estudio de Ballero Llana (14) en donde encontró que el biotipo braquifacial fue el más predominante con un 43% (24 pacientes), esto, a su vez difiere con los resultados presentados por Barzallo y Amado (15) que en su estudio realizado en la ciudad de

Guayaquil encontraron que el biotipo mesofacial fue el más predominante con un 33% (40 pacientes).

En la presente investigación también se encontró que la clase esquelética más predominante fue la clase II con un 58% (52 pacientes), esto difiere con los resultados presentados por Jumbo Alburqueque (11) que en su estudio realizado en la ciudad de Huaquillas encontró que la clase esquelética predominante fue la clase I con un 60% (91 pacientes) y también difiere con los resultados presentados por Parise - Vasco et. Al. (16) en donde encontraron en su estudio elaborado en la UTE de la ciudad de Quito que la clase esquelética más predominante fue la clase I esquelética con 60% (47 pacientes). Por otra parte, concuerda con los resultados presentados por Godoy y Livias (12) que en su estudio encontraron que la clase II esquelética fue la más predominante con 70% (56 pacientes)

Además, se determinó que la clase esquelética predominante para el biotipo mesofacial fue la clase II

con 20% (18 pacientes), para el biotipo dólcofacial fue la clase II esquelética con 20% (18 pacientes) y para el biotipo braquifacial fue la clase I esquelética con 31% (28 pacientes), difiriendo en parte con los resultados presentados por Cholan y Sangay (17) en donde la clase esquelética predominante para el biotipo mesofacial fue la clase I con 95% (103 pacientes) y para el biotipo braquifacial fue la clase III esquelética con 70% (28 pacientes), mientras que concuerda con los resultados obtenidos para el biotipo dólcofacial donde la clase esquelética predominante fue la clase II con 98% (100 pacientes).

CONCLUSIONES

En el presente estudio se registró que en ambos sexos la clase esquelética II fue la más predominante seguido de la clase I esquelética y la clase III esquelética fue la menos predominante.

Además, según el grupo etario, en adolescentes, adultos jóvenes y adultos predomina la clase esquelética II, seguido de la clase I esquelética y la menos predominante fue la clase III esquelética.

De acuerdo con el sexo, el biotipo mesofacial es el predominante en el sexo masculino seguido del biotipo braquifacial, mientras que en el sexo femenino el biotipo braquifacial es el predominante, seguido del biotipo braquifacial severo, el biotipo dólcofacial severo es el menos predominante en ambos sexos.

Según el grupo etario, los adolescentes presentan predominancia del biotipo mesofacial, en los adultos jóvenes y adultos predomina el biotipo braquifacial, y el biotipo dólcofacial severo es el menos predominante en todos los grupos.

Al relacionar la clase esquelética y el biotipo facial se registró que los pacientes mesofaciales y dólcofaciales presentan en mayor porcentaje clase II esquelética mientras que los pacientes braquifaciales presentan en mayor porcentaje clase I esquelética.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Menendez L. Estudios cefalométricos en diferentes poblaciones mediante el análisis de Ricketts. *Odontol. Sanmarquina*. 2008; 11(1).
2. Montenegro López J, García Sáenz P. Repositorio Universidad Americana de Nicaragua. [Online].; 2012. Available from: <https://biblioteca.uam.edu.ni/repositorio/handle/721007/1131>.
3. Traldi A, Valdrighi H, Zanin de Souza L, Scudeler Vedovello S. *Dental Press Journal of Orthodontics*. [Online].; 2015. Available from: <https://www.scielo.br/lj/dpjo/a/hnjctO3LWJjCrV4dx6yhw3w/?lang=en>.
4. Sanchez Tito M, Yanez Chávez E. *Revista Eestomatológica Herediana*. [Online].; 2015. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552015000100002&script=sci_abstract.
5. Serrano Ortiz J, Ubilla Mazzini W, Mazzini Torres F. Incidencia de los Biotipos faciales mediante el análisis cefalométrico de Ricketts. *Uso del VERT. Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana*. 2016 Marzo; 3(1).
6. Núñez Celis C. Repositorio Institucional Digital Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. [Online].; 2016. Available from: <http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3870>.
7. Aguilar Gutiérrez Y. Repositorio Digital Institucional de la Universidad Tecnológica de los Andes. [Online].; 2018. Available from: <https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/138>.
8. Inda Velázquez K, Gutiérrez Rojo J, Gutiérrez Villaseñor J. Relación del biotipo facial determinado

- con el VERT y el patrón de crecimiento facial. Oral. 2019; 20(64): p. 1762-1765.
9. Ynto Canto L. Repositorio Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. [Online].; 2021 [cited 2024 Marzo 21. Available from: <http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1826>.
10. Ocsa Sánchez X. Repositorio Universidad Continental. [Online].; 2022 [cited 2024 Marzo 21. Available from: <https://hdl.handle.net/20.500.12394/11296>.
11. Jumbo Alburquerque D. Repositorio de la UAP. [Online].; 2022 [cited 2024 Marzo 21. Available from: <https://hdl.handle.net/20.500.12990/9843>.
12. Godoy Tucto L, Livias Domínguez M. Repositorio Institucional UNHEVAL. [Online].; 2023 [cited 2024 Marzo 21. Available from: <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/9506>.
13. Aguilar Gutiérrez Y. Repositorio Digital Institucional de la Universidad Tecnológica de los Andes. [Online].; 2018. Available from: <https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/138>.
14. Ballero Llana S. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. [Online].; 2019. Available from: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/148620>.
15. Barzallo Carrillo A, Amado Schneider A. Repositorio Digital Universidad Católica Santiago de Guayaquil. [Online].; 2021 [cited 2024 Marzo 22. Available from: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16101>.
16. Parise Vasco J, Villarreal Ortega B, Viteri García A, Armas Vega A. Frecuencia del biotipo facial en estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad UTE. Revista Odontología Activa. 2019; 5(1).
17. Cholan Castope JE, Sangay Ramos RA. Repositorio Institucional Universidad Privada Guillermo Urrelo. [Online].; 2022 [cited 2024 Abril 11. Available from: <http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2259>.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo